

TECNOLOGIA SUSTENTÁVEL E USABILIDADE DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO: RUMO A UM FUTURO ECO CONSCIENTE

Mmylla Roberta Silva Sarmento¹

¹Graduando em Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria. e-mail: sarmentommylla@gmail.com

Rayan Silva Oliveira²

²Graduando em Engenharia Civil – Centro Universitário Faculdade Santa Maria. e-mail: oliveirarayan02@gmail.com

Allan Berthier Silva Ferreira³

³Mestrando em Desenvolvimento de Negócios e Inovação - MUST University. e-mail: allanberthier@gmail.com

Cássia Mara Alexandrino Silva⁴

⁴Mestranda em Desenvolvimento Sustentável e Extensão - Universidade Federal de Lavras. e-mail: cassiamarauft@gmail.com

Glaúcio Simão Alves⁵

⁵Graduado em Ciências Biológicas – Universidade Cruzeiro do Sul. e-mail: prof.glaucioalves@gmail.com

Introdução: Com o aumento da preocupação com as mudanças climáticas e a escassez de recursos naturais, surge a necessidade de adotar tecnologias ecos conscientes. Nesse contexto, os pré-moldados de concreto despontam como uma alternativa promissora, oferecendo eficiência, durabilidade e baixo impacto ambiental. **Objetivo:** O objetivo é analisar os benefícios da tecnologia sustentável aplicada aos pré-moldados de concreto e examinar sua usabilidade em projetos de construção sustentável. Aspira destacar as vantagens ambientais, econômicas e sociais associadas ao uso desses materiais na indústria da construção. **Metodologia:** Conduziu-se uma revisão abrangente da literatura acadêmica utilizando Google Acadêmico, buscando palavras-chave como sustentabilidade, pré-moldados e concretos. Como também, técnica sobre tecnologia sustentável na construção civil, com foco específico nos pré-moldados de concreto. Investigados estudos de caso, relatórios de pesquisas e dados de projetos que utilizaram essa tecnologia em diferentes contextos. Ademais, promoveram-se entrevistas com especialistas da área para obter visões sobre os desafios e oportunidades associados ao uso de pré-moldados de concreto em projetos sustentáveis. **Resultados:** Os resultados demonstram que os pré-moldados de concreto oferecem séries de benefícios significativos em termos de sustentabilidade. Em comparação com métodos de construção tradicionais, os pré-moldados de concreto consomem menos recursos naturais,

geram menos resíduos durante o processo de fabricação e reduzem significativamente as emissões de carbono associadas à construção civil. Além disso, sua modularidade e facilidade de transporte e montagem tornam os pré-moldados de concreto uma escolha viável para projetos de construção sustentável em diversas escalas. **Conclusão:** Em conclusão, a usabilidade e eficiência sustentável contribuem para a redução do impacto ambiental da indústria da construção, ao mesmo tempo, em que oferecem soluções duráveis e econômicas para projetos de construção sustentável. No entanto, é crucial continuar investindo em pesquisa e inovação para aprimorar ainda mais essa tecnologia e maximizar seu potencial na construção de um mundo mais sustentável e consciente do meio ambiente.

Palavras-Chaves: Construção civil; Economia de recursos; Inovação; Sustentabilidade.